

Федор Ковалев: Спасо-Евфимиевский монастырь и судьба тираспольского старообрядца

Др. Максим ХИЖИЙ,

Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Владимир, Российская Федерация

В данном исследовании речь о судьбе Ф. Ковалева – духовного лидера религиозной группы «катакомбников», которая состояла из нескольких десятков последователей в селе близ Тирасполя в конце XIX в. Не порывая демонстративно своих связей с Церковью, его последователи создали собственный культ, тесно связанный с народной эсхатологией. В 1897 г. после ритуального самоубийства 25 адептов Федор Ковалев был арестован полицией и направлен в духовную тюрьму Суздальского Спасо-Евфимиевского монастыря Владимирской епархии. Узники тюремного острога не подлежали исправлению. Однако две встречи в обители для тираспольца стали судьбоносными. Благотворное влияние на него оказали наместник обители архимандрит Серафим (Чичагов) и заключенный по ложному обвинению монах афонского пострига Стефан (Подгорный).

Документы ГАВО (Государственного архива Владимирской области) и Владимиро-Суздальского музея-заповедника позволяют восстановить не только арестантский быт, но и частично процесс реабилитации человека, который в результате религиозного фанатизма оказался фактическим организатором массовой гибели людей. Решающая роль заключалась в смягчении тюремного режима. О. Серафим позволил заключенным читать книги и посещать церковные службы. Он не препятствовал общению Ковалева со Стефаном Подгорным, который своим духовным авторитетом и ревностной верой смог переубедить его. В 1904 г. архимандрит Серафим (Чичагов) станет активным участником прославления старца Серафима Саровского. В 1908 г. Синод назначит его архиепископом Кишинева.

История заключения и исправления сектанта Федора Ковалева – это яркий пример того, как гуманизация страны в результате либеральных реформ в начале XX в., трансформация и исчезновение «духовных тюрем» принесут добрые плоды.